

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15566003>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA TA‘LIM, TARBIYA BERISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Abdurazzaqov O‘ktam Abduqayumovich

Oriental universiteti

Uzluksiz ta‘lim pedagogikasi kafedrası o‘qituvchisi

abdullohuktamovich@gmail.com

Muhammadiyaheva Lobar Bahodir qizi

Oriental universiteti talabasi

Maqolada asosan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining oilaviy muhiti, bilim o‘zlashtirish darajasi, tarbiyasidagi kamchiliklar va o‘qituvchi, ota-ona o‘rtasidagi hamkorlik to‘grisida fikirlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Bola, boshlang‘ich sinf, ota-ona, o‘qituvchi, talim, tarbiya, inovatsiya, didaktika.

Bilamizki boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi bo‘lish bir muncha masuliyatli hamda mushkuldir. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari maktabgacha ta‘lim tashkilotidan 1-sinfga qabul qilingan o‘quvchilarning uydagi shart sharoiti ota onasining bolaga nisbattan muomalasi hamda har bir o‘quvchining psixologiyasi o‘zlashtirish darajasini yaxshilab o‘rganib olishi zarur va shundagina o‘qituvchi o‘quvchi bilan ishlashi onsonlashadi pas o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar ham sinfda kam uchraydi. Albatta har bir sinfda past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bo‘lishi tayin ammo ushbu o‘quvchilar bilan qiziqishlarini inobatga olgan holda didaktik o‘yinlar orqali innovatsion yondashuv bilan bolalarning o‘zlashtirish salohiyatini o‘stirish mumkin. Prezidentimiz Sh. M.

Mirziyoyevning “Taraqqiyotning yangi bosqichlari” asarida “Talim jarayonida tarbiya bo‘lishi lozim” degan so‘zlarini inobatga olgan holda o‘quvchilarga dars jarayonini hayotga bog‘lagan holda oddiy ularga tushunarli sodda misollar orqali tushintirish maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Albatta bu borada ota-onaning ham hissasi katta, o‘qituvchi o‘rgatgan narsalarni uyda ota-ona takrorlatmasa sinfdagi passivlik o‘z holicha qolaveradi ota-ona farzandi uchun hech bo‘lmaganda 1 soat vaqtini ajratsa davlat maktabidagi o‘quvchilar ham hususiy maktab o‘quvchilari bilan raqobatlasha oladigan bilimli bo‘lib yetishadilar. Bu nafaqat talim jarayonida balkim tarbiya jarayonida ham o‘quvchilar xulqiga odobiga so‘zlariga ahamiyat bersak, o‘quvchilarga ko‘proq kitob mutolaa qildirsak ma’naviy ongsizlik va tarbiyasizliklar kelib chiqmaydi. Ming afsuski bazi bir maktablarda darslikga kiritilgan tarbiya darslari faqatgina dars jadvallarida qolib ketgan holos bu o‘qituvchilarning o‘z vazifalarini suv istemol qilishini anglatadi. Biz qachonki o‘zimiz halol va ma’suliyatli bo‘lamiz ana ushanda kelajak avlod ham halol va masuliyatli bo‘lib yetishadi bejizga ekaningni o‘jrasan deyilmaydi. O‘quvchilarga berilayotgan talim tarbiya kelajak poydevoriligini unutmashimiz darkor. Bilamizki o‘qituvchi har chorak uchun shahsi ishb reja tayyorlaydi, shu ish rejani o‘qituvchi haftalik reyting ish reja qilib uni hafta so‘ngida ota-onalarga ma’lum qilib borsa bolajonlar hulqlaridagi o‘zgarishlar to‘g‘risida ota-onalarni ogohlantirib borsa talimda ham tarbiyada ham katta yutuqlarga erishiladi. Ming afsuski hozirgi kunda shu beg‘ubor o‘quvchilarning aksariyatida manmanlik, kibirlilik, chaqimchilik va dangasalik kabi illatlar avj olib bormoqda alam qilarlisi shundaki buni ko‘rib turib bazida ko‘rmaslikka yoki erkalikka yo‘yib qo‘ya qolamiz, yo‘q bu illatlarning erkalik bn hech qanday aloqasi yo‘q buning kelib chiqish sabablaridan eng kattasi ijtimoiy tarmoqlar ota-ona farzandiga beparvolarcha uyali aloqa vositalarini topshirib qo‘yib uni nazorat qilishni unitib qo‘yamiz aslida mana shu uyali aloqa aparatlari o‘rniga qiziqarli kitoblar rangbarang o‘quv qurollar olib berilsa o‘quvchilarda o‘qishga nisbattan mehr ishtiyoq uyg‘onadi, o‘quvchilarni dam olish kunlari uy ishlariga jalb qilish orqali ulardagi kibrni yo‘qotish mumkin masalan oyoq kiyim taxlatish, chang artish kabi yengil vazifalar topshirilsa ham o‘quvchi mehnat

layoqati shakllanib boradi. Manmanlik, kibri kamayadi bu mashg'ulotlarni maktabda ham davom etirish mumkin. O'qituvchi sinf o'quvchilarini sinf navbatchiligiga qo'yib ularga vazifalar taqsimlab berish orqali ozodalikka, hamjihatlikka o'rgatadi.

Bundan ko'rinib turibdiki ota-ona hamda o'qituvchi hamkorlikda ishlashi orqali masuliyatli tarbiyali yetuk kelajak avlodni yetishtira oladi. Hozirgi kunda o'quvchilar tarbiyasi eng og'riqli nuqtalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu beg'ubor o'quvchilar bizning kelajagimiz ularga qachonki to'g'ri ta'lim va tarbiya bersakgina ular haqiqatdan bizning ishongan kelajagimiz bo'la olishadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. May, W. T. (2013). Teachers as public intellectuals: Narratives of teaching and the arts. *Studies in Art Education*, 54(3), 234–248.
2. Rolling, J. H. (2016). Reinventing the art curriculum through a pedagogy of creativity. *International Journal of Education & the Arts*, 17(11), 1–24.
3. Wilson, B. (2003). Of diagrams and rhizomes: Visual culture, contemporary art, and the impossibility of curriculum. *Studies in Art Education*, 44(3), 214–229.
4. Marshall, J. (2010). Five ways to integrate: Using strategies from contemporary art. *Art Education*, 63(3), 13–20.
5. Mamanazarov, U. B. (2022). AJDODLARIMIZ QOLDIRGAN ILMIY ME'ROSNING YOSHLAR XULQIY-TARBIYAVIY ONGI SHAKLLANISHIDAGI PSIXOLOGIK O'RNI. *Academic research in educational sciences*, 257-261.
6. Burxon o'g'li, M. U. (2024, dekabr). DASTURNING XUSUSIYATLARI O'smirlik davrida axloqiy o'zini-o'zi anglashni rivojlantirishga yo'naltirilgan. *Iqtisodiyot, moliya, bank va menejment bo'yicha xalqaro konferentsiyada* (316-320-betlar).